

COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS RELACIONADAS À HIPÓXIA NEONATAL: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

 DOI: 10.5281/zenodo.12974720

Ana Graziela Guedes Miranda

Graduanda enfermagem

João Victor de Freitas Rebouças

Graduando medicina

Barbara Carolinne da Silva Gomes

Graduanda enfermagem

Melina Karen Xavier Piere

Formada enfermagem

Mayara Alexandre Lima

Graduanda enfermagem

Kassya Fernanda Freire Lima

Graduanda enfermagem

RESUMO

INTRODUÇÃO: A hipóxia neonatal constitui causa importante de morbidade e mortalidade em recém-nascidos a termo e pré-termo. Esta condição é decorrente da falha do sistema de trocas gasosas, podendo evoluir à síndrome hipóxico-isquêmica, caracterizada por gerar múltiplas alterações no organismo, destacando-se o comprometimento neurológico. **OBJETIVO:** Descrever qual a relação entre a hipóxia neonatal com as complicações neuronal, por meio de uma revisão de literatura. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão da narrativa da literatura dividida em cinco etapas para a sua realização: definição dos temas, seleção dos critérios de inclusão e exclusão, pesquisas nas bases de dados das plataformas, análise das produções científicas encontradas e seleção das produções científicas. Na coleta foi realizada uma busca bibliográfica por meio de um levantamento de dados nas busca de fontes científicas constituídas ISSN 1678-0817 Qualis B2 Revista Científica de Alto Impacto.

pelos recursos eletrônicos nas seguintes: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO) e a Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) publicados no período de 2018 a 2022. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Inicialmente foram encontrados 250 artigos científicos relacionados aos descritores propostos, entretanto com a aplicação dos filtros foi-se reduzido para 42 e ao analisar a relevância dos trabalhos e suas repartições dentro das plataformas foi escolhido oito. a hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer é a quarta causa de óbitos perinatais no Brasil e observou-se que a hipóxia neonatal possui forte correlação com o aparecimento de inúmeras doenças neurológicas e neuro motor, devido ao fato do cérebro de um neonato ainda ser muito imaturo e a hipóxia gerada pela falta de adequada perfusão sanguínea pode causar danos na formação de diversas áreas do mesmo. CONCLUSÃO: Fica evidente no estudo que melhora na assistência durante pré-natal e parto auxiliam na redução das intercorrências que podem causar asfixia devido à demora de concluir o parto desencadeando problemas neurológicos, como a epilepsia.

Palavras-chave: Hipóxia Neonatal; Neonatologia; Complicações Neurológicas.

1 INTRODUÇÃO

A hipóxia neonatal é uma condição grave que resulta na falha do sistema de trocas gasosas, sendo uma importante causa de morbidade e mortalidade entre recém-nascidos a termo (RNT) e pré-termo (RNPT). Esta condição pode evoluir para a síndrome hipóxico-isquêmica, caracterizada por múltiplas alterações no organismo, principalmente no sistema nervoso, com sérios comprometimentos neurológicos. Estudos demonstram uma associação direta entre hipóxia neonatal e o desenvolvimento de déficits cognitivos e distúrbios epiléticos, devido à morte neuronal resultante da privação de oxigênio cerebral (Velásquez et al., 2014).

Globalmente, a hipóxia neonatal é uma das principais causas de morte neonatal, junto com prematuridade e infecções, enquanto no Brasil, evidências apontam para sua significativa contribuição para a mortalidade precoce neonatal em diferentes regiões do país (Jatobá et al., 2019). Estudos enfatizam que o cérebro dos recém-nascidos, especialmente durante o primeiro ano de vida, é extremamente vulnerável à hipóxia, devido à sua imaturidade. Condições como a Síndrome de West exemplificam os danos neurológicos progressivos que podem surgir, enfatizando a importância do tratamento imediato para minimizar sequelas neurológicas permanentes (Velásquez NH et al., 2014).

Os cuidados oferecidos aos recém-nascidos com hipóxia nas primeiras horas de vida são cruciais na instalação e na progressão da lesão hipóxico-isquêmica. O risco de morte é duas vezes maior à noite do que durante o dia, sendo quatro vezes superior nos casos de asfixia, devido à redução das equipes médica e de enfermagem, além do estado de cansaço (FONSECA et al., 2016). Estudos apontam que a falta de assistência durante o parto ou a negligência é a principal causa de hipóxia neonatal.

A má assistência durante o pré-natal também é um fator de risco, pois é durante essa fase que os planos de parto são descritos, fazendo com que os cuidados e necessidades da parturiente e do RN sejam planejados anteriormente, pois o momento do parto pode resultar em sequelas pelo resto da vida do RN (LEVY et al., 2020). A realização do pré-natal e um parto dentro do tempo ideal e com cautela para evitar lesões, poderia diminuir o número de crianças com epilepsia.

O cuidado é um ponto essencial que não pode ser desprezado, até porque essa criança pode ter que conviver com uma doença a vida toda, e algumas crises de difícil controle, tomando medicações diariamente e muitas vezes sofrendo preconceitos (FONSECA et al., 2016). Com isso, esse estudo tem o objetivo de descrever qual a relação entre a hipóxia neonatal com as complicações neuronal, por meio de uma revisão de literatura.

2 MÉTODO

Este estudo utiliza uma revisão narrativa da literatura, composta por cinco etapas: definição dos temas, seleção dos critérios de inclusão e exclusão, pesquisa nas bases de dados (LILACS, SciELO e MEDLINE), análise dos estudos encontrados e seleção dos artigos relevantes. Este método proporciona uma compreensão abrangente do estado atual do conhecimento teórico ou contextual sobre o tema (Elias et al., 2012).

A busca bibliográfica foi realizada utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): hipóxia, sistema nervoso e neonatologia, abrangendo o período de 2018 a 2023. Foram incluídos artigos em português, inglês ou espanhol, publicados nos últimos cinco anos e disponíveis na íntegra. Textos duplicados e aqueles que não atenderam ao objetivo da revisão foram excluídos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, foram identificados 250 artigos relacionados aos descritores, dos quais 42 foram selecionados após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Deste grupo, oito artigos foram escolhidos com base na relevância e distribuição nos bancos de dados revisados.

Durante o trabalho de parto normal, as contrações uterinas podem reduzir o fluxo sanguíneo para a placenta, aumentando o risco de hipóxia fetal. Esta condição é a quarta causa de óbitos perinatais no Brasil, correlacionando-se fortemente com o surgimento de diversas doenças neurológicas e neuromotoras devido à imaturidade cerebral do neonato e à insuficiência de perfusão sanguínea durante o parto (Jatobá et al., 2019; OMS, 2022).

Os danos neurológicos associados à hipóxia neonatal frequentemente se manifestam nas primeiras 24 horas de vida, incluindo sintomas como coma, respiração irregular, hipotonia e crises convulsivas. Fatores de risco, como cesariana de emergência, mecônio elevado no líquido amniótico, descolamento prematuro da placenta e traumas durante o parto, aumentam significativamente a probabilidade de isquemia neonatal (Ghosh, 2017).

Sabemos por dados da OMS que a hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer é a quarta causa de óbitos perinatais no Brasil e observou-se que a hipóxia neonatal possui forte correlação com o aparecimento de inúmeras doenças neurológicas e neuro motor, devido ao fato do cérebro de um neonato ainda ser muito imaturo e a hipóxia gerada pela falta de adequada perfusão sanguínea pode causar danos na formação de diversas áreas do mesmo (JATOBÁ et.al., 2019; OMS, 2022).

A apresentação clínica desses danos tende a aparecer ainda nas primeiras 24 horas de vida, sendo os sintomas mais frequentes: o RN fica comatoso, com respiração irregular ou periódica, hipotônico e com motilidade espontânea ausente. Os reflexos arcaicos abolidos ou hipoativos e reage pouco ou nada a estímulos dolorosos e as crises convulsivas podem acontecer já nas primeiras horas. Os fatores de risco que levam a essa isquemia neonatal são diversos, dentre esses, os mais listados foram: cesariana emergente com parto de risco, presença elevada de mecônio no líquido amniótico, deslocamento da placenta e traumas durante o parto (GHOSH, 2017).

4 CONCLUSÃO

A hipóxia neonatal é uma das principais causas de danos cerebrais e sequelas neurológicas em neonatos, resultando em disfunções motoras, sensoriais e cognitivas que impõem custos elevados individual, familiar e social. A assistência adequada durante o pré-natal e o parto desempenha um papel crucial na prevenção de complicações relacionadas à asfixia neonatal, destacando a importância de intervenções oportunas para minimizar o risco de epilepsia e outras sequelas neurológicas ao longo da vida do neonato.

Fica evidente no estudo que melhora na assistência durante pré-natal e parto auxiliam na redução das intercorrências que podem causar asfixia devido à demora de concluir o parto desencadeando problemas neurológicos, como a epilepsia.

REFERÊNCIAS

ELIAS, C.S.R; SILVA, L.A; MARTINS, M.T.S; RAMOS, N.A.P; SOUZA, M.G.G, HIPÓLITO, R.L. Quando chega o fim? Uma revisão narrativa sobre terminalidade do período escolar para alunos deficientes mentais. SMAD. **Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas**. V.8,n.1, p.48-53, 2012.

FONSECA, G.S; MORORÓ, D.D.S; MEDEIROS, Y.K.F et al. Epidemiological aspects of refractory epilepsy in a pediatric hospital. **Journal of Nursing UFPE online**, v.10, n.3, p.1466-73, 2016

GHOSH, S., TRAN, L.; SHUSTER, J. J.; & ZUPANC, M. L. Therapeutic hypothermia for neonatal hypoxic ischemic encephalopathy is associated with short-term reduction of seizures after discharge from the neonatal intensive care unit. **Child's Nervous System**, v.33, n.2, p. 329-335, 2017

JATOBÁ, J. N. P., DE MORAIS CARDOSO, C. M., HORTA, T. P., SILVA, F. E., DE OLIVEIRA ROCHA, M. F., CARDOSO, D. S., & DA SILVA JÚNIOR, R. F. Hipóxia neonatal e ocorrência do diagnóstico de epilepsia na infância: uma revisão sistemática. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v.26, e1136-e1136, 2019

LEVY, M., LEV, D., LEBOVITZ, Z., KASHANIAN, A., GINDES, L., TAMARKIN, M; HARATZ, K. K. Periventricular pseudocysts of noninfectious origin: Prenatal associated findings and prognostic factors. **Prenatal diagnosis**, v.40, n.8, p. 931-941, 2020

OLIVEIRA, R.R; MELO, E.C; NOVAES, E.S; FERRACIOLI PLRV; MATHIAS, T.A.F. Factors associated to caesarean delivery in public and private health care systems. **Rev Esc Enferm USP**. v.50, n.5, p.733-40, 2016

Organização Mundial da Saúde (OMS). Classificação de doenças [Internet].

Genebra: OMS; 2022; [acesso em 2023 mar 02]. Disponível

em: <https://www.who.int/classifications/icd/en/>

VELÁSQUEZ, N.H; BORJAS, I.L.; MATOS, A.A. Evaluación neurológica en recién nacidos con asfixia al nacer. **Correo Científico Médico de Holguín**, v.18,n.3, p. 457-68.